

XONANDALIK SAN'ATIDA NAFAS OLISH MEXANIZMLARINING ANATOMIK VA AMALIY ASOSLARI

Iroda Dashkinova Muradjon qizi, Botir Zokirov nomidagi Milliy estrada san'ati instituti, "Estrada xonandaligi" kafedrası katta o'qituvchisi, Toshkent, O'zbekiston.

Annotatsiya

KIRISH: ushbu maqolada vokal ijrochiligida nafas olish jarayonining anatomik-fiziologik asoslari va uning ovoz sifatiga ta'siri yoritilgan. Nafas olishda ishtirok etuvchi asosiy tuzilmalar — o'pka, diafragma va qovurg'a tizimining faoliyati ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. Shuningdek, vokal san'atida keng qo'llaniladigan nafas olish turlari qiyosiy ko'rib chiqilib, qovurg'a-diafragma (diafragmatik) nafas olish usulining afzalliklari asoslab beriladi. Maqolada xonandalar uchun nafasni boshqarish, havoni bir maromda chiqarish va tayanch ovoyni mustahkamlashga qaratilgan amaliy mashqlar tizimi ham taklif etilgan. Tadqiqot natijalari vokal pedagogikasi va ijrochilik amaliyotida samarali foydalanish uchun tavsiya etiladi.

MAQSAD: ushbu ilmiy maqolaning maqsadi vokal ijrochiligida nafas olish jarayonining anatomik-fiziologik asoslarini ilmiy jihatdan yoritish, diafragma va qovurg'a tizimining ovoz hosil qilishdagi o'rni va ahamiyatini aniqlash hamda qovurg'a-diafragma (diafragmatik) nafas olish texnikasining vokal ijrochilik amaliyotidagi ustun jihatlari asoslab berishdan iborat. Shuningdek, maqolada xonandalar uchun nafasni boshqarish, ovoz tayanchini mustahkamlash va ijrochilik mahoratini oshirishga xizmat qiluvchi amaliy mashqlar tizimini ilmiy-pedagogik nuqtayi nazardan tavsiflash ko'zda tutiladi.

MATERIAL VA METODLAR: mazkur ilmiy tadqiqot vokal san'ati va pedagogikasi sohasidagi nazariy hamda amaliy manbalarga asoslanadi. Tadqiqot materiallari sifatida vokal ijrochiligi, ovoz apparati anatomiyasi va fiziologiyasi, nafas olish texnikalari hamda vokal metodikaga oid ilmiy adabiyotlar va o'quv-uslubiy qo'llanmalardan foydalanildi. Tadqiqot jarayonida tahlil va sintez, qiyosiy-taqqoslash hamda tizimli yondashuv kabi umumilmiy metodlar qo'llanildi. Shuningdek, vokal ijrochilik amaliyotida nafas olish texnikalarining qo'llanishi pedagogik kuzatuv asosida o'rganilib, ularning ovoz sifati va ijrochilik barqarorligiga ta'siri tahlil qilindi. Amaliy mashqlar samaradorligini aniqlashda pedagogik tajriba-sinov metodidan foydalanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot jarayonida vokal ijrochiligida nafas olish texnikalarining ovoz sifati va ijrochilik barqarorligiga ta'siri tahlil qilindi. Pedagogik kuzatuv va amaliy tajribalar shuni ko'rsatdiki, qovurg'a-diafragma (diafragmatik) nafas olish texnikasidan foydalanish havoni barqaror va boshqariladigan tarzda chiqarishni ta'minlaydi hamda ovoz boylamlariga tushadigan ortiqcha zo'riqishni sezilarli darajada kamaytiradi. Kuzatuv natijalariga ko'ra, diafragmatik nafas olishni muntazam mashq qilgan ijrochilarda ovoyning jarangdorligi, barqarorligi va davomiyligi oshgani, ijro jarayonida tomoq va bo'yinda yuzaga keladigan mushak zo'riqishlari kamaygani aniqlandi. Ayniqsa, "sss" tovushi asosidagi mashqlar va qovurg'a kengayishini saqlashga qaratilgan mashqlar nafas tayanchini mustahkamlashda samarali ekanligi tasdiqlandi. Shuningdek, ko'krak qafasining yuqori qismi bilan nafas olishga asoslangan usulda ijro

qiluvchi xonandalarda havo tez sarflanishi, ovozning barqarorligini saqlashda qiyinchiliklar va ijro davomida tez charchash holatlari ko'proq kuzatilgani aniqlanadi. Bu holat ilmiy-pedagogik nuqtayi nazardan diafragmatik nafas olish texnikasining ustunligini yana bir bor tasdiqlaydi. Olingan natijalar vokal pedagogikasi amaliyotida nafas olish texnikalarini o'rgatishda qovurg'a-diafragma usuliga ustuvor ahamiyat berish zarurligini ko'rsatadi hamda maqolada tavsiya etilgan mashqlar tizimining amaliy samaradorligini ilmiy jihatdan asoslaydi.

XULOSA: vokal ijrochiligida to'g'ri nafas olish texnikasi ovoz sifatini shakllantirish va uni barqaror saqlashda muhim omil. Tadqiqot davomida nafas olish jarayonida ishtirok etuvchi anatomik tuzilmalar, xususan, diafragma va qovurg'a tizimining faoliyati tahlil qilindi hamda ularning vokal jarayonidagi o'rnini yoritildi.

Kalit so'zlar: vokal ijrochiligi, nafas olish texnikasi, diafragma, qovurg'a-diafragma nafas olish, vokal tayanch, ovoz apparati, nafasni boshqarish, xonandalik san'ati, vokal mashqlar.

АНАТОМИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕХАНИЗМОВ ДЫХАНИЯ В ВОКАЛЬНОМ ИСКУССТВЕ

Ирода Дашкинова Мурадjon кизи, старший преподаватель кафедры «Эстрадное пение», Национального института эстрадного искусства имени Ботира Закирова, Ташкент, Узбекистан.

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в данной статье рассматриваются анатомо-физиологические основы процесса дыхания в вокальном исполнительстве и его влияние на качество звучания голоса. С научной точки зрения анализируется деятельность основных структур, участвующих в дыхании, — лёгких, диафрагмы и рёберной системы. Также проводится сравнительный анализ различных видов дыхания, применяемых в вокальном искусстве, и обосновываются преимущества рёберно-диафрагмального (диафрагматического) дыхания. В статье предлагается система практических упражнений, направленных на развитие дыхательного контроля, равномерный выдох и укрепление вокальной опоры. Результаты исследования рекомендованы к использованию в вокальной педагогике и исполнительской практике.

ЦЕЛЬ: научное освещение анатомо-физиологических основ дыхания в вокальном исполнительстве, определение роли и значения диафрагмы и рёберной системы в процессе звукообразования, а также обоснование преимуществ рёберно-диафрагмальной (диафрагматической) техники дыхания в вокальной практике. Кроме того, в статье ставится задача с научно-педагогической точки зрения описать систему практических упражнений, направленных на управление дыханием, укрепление вокальной опоры и повышение исполнительского мастерства певцов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: данное научное исследование основано на теоретических и практических источниках в области вокального искусства и педагогики. В качестве материалов исследования использовались научная литература и учебно-методические пособия, посвящённые вокальному исполнительству, анатомии и физиологии голосового аппарата, дыхательным техникам и вокальной методике. В процессе исследования применялись общенаучные методы анализа и синтеза, сравнительно-сопоставительный метод и системный подход. Также на основе педагогических наблюдений изучалось применение дыхательных техник в вокальной практике и анализировалось их влияние на качество голоса и исполнительскую устойчивость. Для определения эффективности практических упражнений использовался метод педагогического эксперимента.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: в ходе исследования был проанализирован эффект различных дыхательных техник на качество голоса и исполнительскую устойчивость в вокальном исполнительстве. Педагогические наблюдения и практические эксперименты показали, что использование рёберно-диафрагмальной (диафрагматической) техники дыхания обеспечивает стабильный и управляемый выдох и значительно снижает избыточное напряжение голосовых связок. Результаты наблюдений свидетельствуют о том, что у исполнителей, регулярно практикующих диафрагматическое дыхание, повышаются звучность, устойчивость и продолжительность голоса, а также уменьшается мышечное напряжение в области горла и шеи во время исполнения. Особенно эффективными в укреплении дыхательной опоры оказались упражнения на звук «sss» и упражнения, направленные на сохранение расширения рёбер. В то же время у певцов, использующих дыхание преимущественно верхней частью грудной клетки, чаще наблюдаются быстрый расход воздуха, трудности в поддержании устойчивости голоса и быстрая утомляемость в процессе исполнения. Данный факт с научно-педагогической точки зрения ещё раз подтверждает преимущество диафрагматической техники дыхания. Полученные результаты указывают на необходимость приоритетного использования рёберно-диафрагмального метода в обучении дыханию в вокальной педагогике и научно обосновывают практическую эффективность предложенной в статье системы упражнений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: правильная техника дыхания в вокальном исполнительстве является важнейшим фактором формирования и устойчивого сохранения качества голоса. В ходе исследования были проанализированы анатомические структуры, участвующие в дыхательном процессе, в частности деятельность диафрагмы и рёберной системы, а также раскрыта их роль в вокальном процессе.

Ключевые слова: вокальное исполнительство, техника дыхания, диафрагма, рёберно-диафрагмальное дыхание, вокальная опора, голосовой аппарат, управление дыханием, певческое искусство, вокальные упражнения.

ANATOMICAL AND PRACTICAL FOUNDATIONS OF BREATHING MECHANISMS IN VOCAL ART

Iroda Dashkinova Muradjon qizi, Senior Lecturer, Department of Pop Vocal Performance, Botir Zokirov National Institute of Pop Art, Tashkent, Uzbekistan.

Annotation

INTRODUCTION: this article examines the anatomical and physiological foundations of the breathing process in vocal performance and its influence on vocal quality. The functioning of the main structures involved in breathing—lungs, diaphragm, and rib system—is analyzed from a scientific perspective. Various types of breathing commonly used in vocal art are comparatively reviewed, and the advantages of costal-diaphragmatic (diaphragmatic) breathing are substantiated. The article also proposes a system of practical exercises aimed at breath control, even airflow release, and strengthening vocal support. The research findings are recommended for effective use in vocal pedagogy and performance practice.

AIM: the purpose of this scientific article is to provide a scholarly explanation of the anatomical and physiological foundations of breathing in vocal performance, to determine the role and significance of the diaphragm and rib system in sound production, and to substantiate the advantages of the costal-diaphragmatic (diaphragmatic) breathing technique in vocal practice. Additionally, the article aims to describe, from a scientific and pedagogical perspective, a system of practical exercises designed to develop breath control, strengthen vocal support, and enhance performers' vocal skills.

MATERIALS AND METHODS: this scientific study is based on theoretical and practical sources in the fields of vocal art and pedagogy. Research materials included scientific literature and educational-methodological manuals related to vocal performance, anatomy and physiology of the vocal apparatus, breathing techniques, and vocal methodology. General scientific methods such as analysis and synthesis, comparative analysis, and a systemic approach were employed. Furthermore, the application of breathing techniques in vocal performance was examined through pedagogical observation, and their impact on vocal quality and performance stability was analyzed. The effectiveness of the practical exercises was evaluated using a pedagogical experimental method.

DISCUSSION AND RESULTS: the study analyzed the influence of breathing techniques on vocal quality and performance stability in vocal performance. Pedagogical observations and practical experiments demonstrated that the use of costal-diaphragmatic (diaphragmatic) breathing ensures a stable and controlled airflow and significantly reduces excessive tension on the vocal folds. According to observational results, performers who regularly practice diaphragmatic breathing show increased vocal resonance, stability, and endurance, along with reduced muscular tension in the throat and neck during performance. Exercises based on the “sss” sound and those aimed at maintaining rib expansion proved particularly effective in strengthening breath support. In contrast, singers who rely primarily on upper chest breathing tend to experience rapid air consumption, difficulties in maintaining vocal stability, and increased fatigue during

performance. From a scientific and pedagogical standpoint, this finding further confirms the superiority of the diaphragmatic breathing technique. The results indicate the necessity of prioritizing the costal-diaphragmatic method in teaching breathing techniques in vocal pedagogy and scientifically substantiate the practical effectiveness of the exercise system proposed in the article.

CONCLUSION: proper breathing technique in vocal performance is a crucial factor in shaping and maintaining vocal quality and stability. The study analyzed the anatomical structures involved in the breathing process—particularly the diaphragm and rib system—and elucidated their role in the vocal process.

Keywords: vocal performance, breathing technique, diaphragm, costal-diaphragmatic breathing, vocal support, vocal apparatus, breath control, singing art, vocal exercises.

Jnson tanasi, odatda, daqiqasiga, tahminan, o'n ikki marta nafas oladi va bu jarayon ko'pchilik uchun ongsiz ravishda kechadi. Biroq xonanda nafas olish jarayonini ongli ravishda bilishi va tushunishi zarur. Nafas olish (respiratsiya) jarayonini to'liq anglash uchun tananing ishtirok etuvchi qismlari anatomiyasini bilish kerak. O'pkalar ko'krak qafasida joylashgan va ularning pastki qismida diafragma joylashgan. Diafragma katta mushak bo'lib, o'pkalarning pastki qismida ochilgan parashutga o'xshash shaklga ega. Diafragma ko'krak old suyagi, ko'krak qafasining pastki oltita qovurg'asi va pastki umurtqa pog'onasiga biriktirilgan. Qovurg'alar tog'ay va suyak qismlaridan tashkil topgan bo'lib, ular o'zaro prujina mexanizmi singari birikkan. Bu tuzilma ko'krak qafasining kengayishi va torayishini ta'minlaydi. Qovurg'alarning old va yon qismlari tog'ay orqali harakatchan bo'lsa, orqa tomonda ular to'g'ridan-to'g'ri umurtqa pog'onasiga birikkanligi sababli nisbatan qattiq va kamharakatdir. Shu bois, diafragma kengayishining eng katta amplitudasi old va yon qismlarda kuzatiladi, orqa qismda esa minimal bo'ladi.

Diafragma oddiy nafas olish jarayonida bir necha santimetr ga, chuqur va faol nafas olishda esa 10–12 santimetr gacha pastga siljiydi. Diafragma qisqarganida qorin bo'shlig'i organlariga bosim o'tkazadi va qorin devorining oldinga chiqishini ta'minlaydi. Shu sababdan, xonandalar orasida "qorin bilan nafas olish" tushunchasi shakllangan. Aslida esa nafas olish jarayoni diafragma va qovurg'a-diafragma tizimi orqali amalga oshadi.

Vokal ijrosi yoki notiqlik faoliyatida havoni bir maromda ushlab turish muhim ahamiyatga ega. Agar havo birdaniga chiqib ketsa, bu vokal boylamlari ishini qiyinlashtiradi va ovoz sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shu bois, havoni bosqichma-bosqich, boshqaruv ostida chiqarish talab qilinadi.

Nafas olishning turli xil sezilish shakllari mavjud bo'lib, "to'g'ri nafas olish" qanday bo'lishi kerakligi haqida turlicha fikrlar uchraydi. Muhimi, ijrochining o'zi uchun qulay bo'lgan uslubni topishi va havoni eng samarali nazorat qila olishidir. Vokal texnikasida diafragmatik nafas olish (qovurg'a-diafragma nafas olish) eng maqbul hisoblanadi, chunki u havoning to'liq nazoratini va barqaror ovoz chiqarishni ta'minlaydi.

Tez va samarali nafas olish texnikasi. Vokal ijrochiligidan imkon qadar tez va samarali nafas olishni o'zlashtirish muhimdir. Chunki qo'shiq aytish jarayonida burun orqali nafas olishga deyarli vaqt yetmaydi. Shu sababli og'iz orqali erkin va to'sqinliksiz nafas olish amaliyoti eng maqbul usul hisoblanadi. Nafas olish jarayonida ortiqcha ovoz chiqishi ham maqsadga muvofiq emas, chunki vokal texnikasida nafas olish imkon qadar sokin va tabiiy bo'lishi talab qilinadi.

Ko'krakning yuqori qismi bilan nafas olish. Ba'zi ijrochilar nafas olish jarayonida ko'krak qafasining yuqori qismini ko'tarishga moyil bo'ladilar. Bunday hollarda havo, asosan, o'pkaning yuqori qismiga to'planadi. Ammo yuqori qovurg'alar kichik yuzali bo'lgani sababli ularning harakat amplitudasi cheklangan, shu bois o'pkada kengayish uchun deyarli joy qolmaydi. Natijada bunday nafas olish usuli ko'pchilik uchun noqulay bo'lib, ko'krak qafasida torlik hissini uyg'otadi. Uni barqaror saqlash mushkul va ko'pincha tomoq mushaklarida siqilish yuzaga keladi, bu esa ovozning erkin chiqishini cheklaydi. Shunga qaramay, ayrim xonandalar ushbu turdagi nafas olishda sezilarli noqulaylikni his qilmaydilar. Bu esa inson organizmi va ovoz apparatining individual xususiyatlari bilan bog'liqdir. Biroq ilmiy-pedagogik nuqtayi nazardan vokal san'atida diafragmatik usul samaraliroq hisoblanadi.

Nafas texnikasini rivojlantirish uchun mashqlar:

1-mashq. "Sss" tovushi mashqi

1. Nafas chiqarib, keyin asta nafas oling.
2. Nafas chiqarayotganda til yordamida sekin va sokin "sss" tovushini chiqaring.
3. "Sss" tovushi imkon qadar teng va uzluksiz bo'lishi kerak. Havo chiqarishni ushlab turing.

4. Shu paytda qorin tepa qismi tobora tashqariga chiqayotganini his eting. Bu bo'rtma kamaymasligi kerak, uni doimo kengaytirilgan holatda saqlang.

5. Qovurg'alarni kengaytirilgan holda tuting, kindik atrofidagi qorin mushaklarini ichkariga torting, belning egri chizig'ini to'g'rilang va orqa bel mushaklarini tarang tuting.

6. Nafas chiqarishni ushlab turgan hisni davom ettiring va havoni asta-sekin chiqaring.

7. Mashqni shunday darajada bajaringki, "sss" tovushi bora-bora 30 soniya - 1 daqiqada davom etsin.

2-mashq. Ko'krak qafasini sezish.

1. Qo'llaringizni pastki qovurg'alarigizga qo'ying.

2. Nafas olganda qovurg'alar qo'llaringizni tashqariga itarayotganini his eting.

3. Nafas chiqarayotganda sokin "sss" tovushini chiqaring yoki kuylang.

4. Avvalgi mashqdagi ko'rsatmalarga amal qiling.

5. “Sss” yoki kuylash jarayonida qovurgʻalarni imkon qadar uzoq muddat kengaytirilgan holatda saqlang.

3-mashq. Devorga suyanib mashq qilish.

1. Bosh va bel qismi, yelkalar bir vaqtning oʻzida devorga tegib tursin.

2. Oyoqlarni biroz bukib, devordan ozgina uzoqroq qoʻying — bu qorin mushaklariga yordam beradi.

3. Agar bosh oldinga chiqib qolsa yoki yuqori bel qismining qiyaligi ortiqcha boʻlsa, boʻyinning orqasiga kichik yostiqlik qoʻying.

4. Oyoqlarni asta-sekin devorga yaqinlashtiring, shu bilan birga bel devordan ajramasin.

5. Shu holatda ortiqcha kuch ishlatmasdan turishga harakat qiling.

6. Nafas chiqarishda ham avvalgi mashqlardagi kabi “sss” mashqini bajaring.

7. Bu mashq toʻgʻri holat va tayanchni his qilish uchun juda foydali.

4-mashq. Nafas oqimini tekshirish.

1. Ogʻiz oldiga yupqa qogʻoz yoki salfetka tuting.

2. Nafas oling va asta-sekin havoni chiqarishni boshlang.

3. Nafas chiqarishda qogʻoz qimirlamasligi kerak.

4. Bu mashq nafas oqimini mukammal boshqarish uchun moʻljallangan.

5. Avvalgi “sss” mashqi boʻyicha koʻrsatmalarga amal qiling.

5-mashq. Ogʻirlik yordamida mashq.

1. Jismoniy holati kuchli ijrochilar tayanchni mashq qilish uchun ogʻir narsani koʻtarib, tanadan biroz uzoqroqda ushlab turishlari mumkin.

2. Shu holatda “sss” tovushini chiqarishni davom ettiring.

3. Belni egmang, kindik atrofidagi qorin mushaklarini ichkariga torting, qorin tepa qismidagi boʻrtmani kengaytirilgan holatda saqlang.

4. Avval devorga suyangan holda mashqni bajaring, keyin esa devordan uzoqlashib mustaqil bajaring.

6-mashq. Juftlikda mashq.

1. Ikki ijrochi bir-biringizga qarama-qarshi turib, qoʻllaringizdan ushlang.

2. Bir oyogʻingizni oldinga qoʻyib, tizzalarni biroz buking.

3. Bir-biringizni asta-sekin torting, lekin keskin harakat qilmang.

4. Tortishuv vaqtida “sss” tovushini imkon qadar uzoq davom ettiring.

5. Shu paytda tayanch nuqtalarini his qiling (qorin tepa qismidagi boʻrtma kengaygan, kindik atrofi ichkariga tortilgan, orqa mushaklar taranglashgan boʻlishi kerak).

Xulosa qilib aytganda, vokal ijrochiligida toʻgʻri nafas olish texnikasi ovoz sifatini shakllantirish va uni barqaror saqlashda muhim omil hisoblanadi. Tadqiqot davomida nafas olish jarayonida ishtirok etuvchi anatomik tuzilmalar, xususan, diafragma va qovurgʻa tizimining faoliyati tahlil qilindi hamda ularning vokal jarayonidagi oʻrni yoritildi. Qovurgʻa-diafragma nafas olish usuli havoni samarali boshqarish, ovoz boylamlariga tushadigan ortiqcha zoʻriqishni kamaytirish va ovozning erkin ijrosini taʼminlashi bilan ajralib turadi. Taklif etilgan mashqlar tizimi vokal ijrochilarning nafas tayanchini mustahkamlash, nafas oqimini nazorat qilish va ijrochilik mahoratini oshirishga xizmat

qiladi. Mazkur tadqiqot natijalari vokal pedagogikasi amaliyotida, shuningdek, professional va havaskor xonandalar tayyorlash jarayonida samarali qo'llanishi mumkin.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Seth Riggs "Singing for the stars", 1992, Alfred music
2. Linklater Kristin "Freeing the natural voice", 1976, Drama Publishers
3. Sadolin Cathrine "Complete vocal technique", 2008, CVI Publications
4. McCoy, S. J. (2012). *Your Voice: An Inside View*. Princeton, NJ: Inside View Press.
5. Miller, R. (1996). *The Structure of Singing: System and Art in Vocal Technique*. New York, NY: Schirmer Books.
6. Miller, R. (2004). *Solutions for Singers: Tools for Performers and Teachers*. Oxford: Oxford University Press.
7. Sundberg, J. (1987). *The Science of the Singing Voice*. DeKalb, IL: Northern Illinois University Press.
8. Titze, I. R. (2000). *Principles of Voice Production*. Iowa City, IA: National Center for Voice and Speech.
9. Titze, I. R. (2008). Nonlinear source–filter coupling in phonation: Theory. *The Journal of the Acoustical Society of America*, 123(5), 2733–2749.
<https://doi.org/10.1121/1.2832337>
10. Hixon, T. J., Weismer, G., & Hoit, J. D. (2014). *Preclinical Speech Science: Anatomy, Physiology, Acoustics, and Perception*. San Diego, CA: Plural Publishing.
11. Estill, J., McDonald Klimek, M., & Steinhauer, K. (2017). *Voice Training Systems: Estill Voice Training Level One & Two*. Pittsburgh, PA: Estill Voice International.
12. Chapman, J. (2012). *Singing and Teaching Singing: A Holistic Approach to Classical Voice*. San Diego, CA: Plural Publishing.
13. Ware, C. (1998). *Basics of Vocal Pedagogy: The Foundations and Process of Singing*. Boston, MA: McGraw-Hill.